

Wie DH ist meine Bibliothek?

Dogunke, Swantje

swantje.dogunke@gmail.com

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland

Zielsetzung

Einige Forschungsarbeiten haben sich bereits mit der DH-Praxis an Bibliotheken beschäftigt, doch eine strukturierte Erfassung der DH-Aktivitäten oder eine konkrete Handreichung für Bibliotheken fehlt bisher (Lee 2024; Wilson 2020; Rapp 2021; Schüpbach, Langenegger und Suntharam 2022; Glaser 2021; Dogunke, Koglin und Steyer 2022). Ziel des Projekts ist es, ein reflexives, niedrigschwelliges Instrument zur Verfügung zu stellen, mit dem Bibliotheken ihre Aktivitäten im Kontext der Digital Humanities selbst einschätzen und weiterentwickeln können. Die Zielperspektiven sind:

- fundierten Austausch innerhalb des eigenen Hauses und in Netzwerken, wie z.B. der DH@BIB-Mailingliste (Freie Universität Berlin) anzustoßen
- Stärken und Lücken realistisch sichtbar zu machen,
- ein Bewusstsein für Komplexität zu schaffen: DH ist kein Nebenprodukt von Bibliotheksarbeit.

Dabei geht es bewusst **nicht** um Benchmarking oder externe Bewertung, sondern um ein reflexives Instrument zur Selbsteinschätzung und Orientierung.

Ausgangslage / Beobachtungen aus der Praxis: Wo ist DH an Bibliotheken?

Aus bibliothekarischer Sicht lassen sich zwei Beobachtungsachsen identifizieren:

1. **Externe Sicht:** Digital Humanities sind in Strategie-papiere und Stellenausschreibungen von Bibliotheken integriert. Dies belegen u.a. das Strategiepapier „Wissenschaftliche Bibliotheken 2025“ des Deutschen Bibliotheksverbands (Deutscher Bibliotheksverband e.V. 2018) und qualitative Auswertungen jüngerer Ausschreibungen.
2. **Interne Praxis:** In der DH-Community ist der Beitrag bibliothekarischer Infrastruktur häufig sichtbar, z.B. in Form von Unterstützung im Bereich OCR, Named Entity Recognition, der Datenbereitstellung für textorientierte Forschungsprojekte oder im Bereich der digitalen Editionen. Während DH-Projekte meist forschungsge-

trieben und temporär angelegt sind, verfolgen Bibliotheken jedoch dauerhafte infrastrukturelle Ziele. Diese Unterschiede, die sich auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit in der Entwicklung zeigen, wirken sich bei fehlender Kommunikation auf die Qualitätserwartungen aus (Cordes u. a. 2023).

Zudem wird DH auf Bibliotheksseite oft durch Leitungspersonal mit geisteswissenschaftlicher Herkunft gefordert und geprägt,¹ die den Innovationswillen und -druck auf ihnen bekannte Forschungsfelder ausweiten und so den naheliegenden Digital Humanities aufgeschlossen gegenüber sind. Auch die bislang textzentrierte Ausrichtung der DH erleichtert Berührungspunkte mit Bibliotheken (Thaller 2017).

Was ist DH an Bibliotheken?

Die Analyse relevanter Bibliothekspraktiken ergibt typische **Handlungsfelder**, die vor allem dem wissenschaftlichen Dienst zuzuordnen sind (z.B. Fachreferent*innen). Hier entstehen konkrete Schnittstellen zur Forschung. Als Handlungsfelder und damit zu untersuchenden Kategorien wurden folgende identifiziert:

- Fachauskunft DH
- Literaturversorgung
- Forschungsinfrastruktur
- Informationskompetenz
- DH-Projekte
- DH in Bibliotheks-&Informationswissenschaft

Die zusätzlich untersuchten Kategorien „Digitale Strategie“ und „Nachhaltigkeit“ verstehen sich als übergreifende Themen, die alle Handlungsfelder betreffen.

Methode / Toolentwicklung: Wie misst man DH?

Das entwickelte Tool ist eine interaktive **Shiny-App** in R, die Nutzer*innen durch eine strukturierte Selbsteinschätzung führt. Für jede Kategorie wird eine Einschätzung auf einer Skala von 0–5 abgefragt. Entscheidend: Diese Skalenpunkte sind durch **konkrete Beispiele** unterlegt, um Orientierung zu bieten und subjektive Verzerrungen (z.B. Überbewertung durch fehlende Vergleichswerte) zu vermeiden.

Die Ergebnisse werden in einem **Netzdiagramm** visualisiert und geben Hinweise auf Ungleichgewichte, Leerstellen oder Entwicklungsfelder.

Self-Assessment: Wie DH ist Ihre Bibliothek?

Selbsteinschätzung: Digital Humanities-Reliefgramm

Abbildung 1: Screenshot des Prototypen, links Handlungsfelder, Erklärung der Stufen, Skala; rechts Netzdiagramm der Auswertung

Das Tool ist so konzipiert, dass es:

- zur Selbstreflexion anregt,
- Austausch im Team fördert,
- strategischen Leitungsrunden Impulse bietet,
- keine „Blaupause“ vorgibt, sondern realistische Komplexität sichtbar macht.

Ergebnisse und Ausblick

Das Tool wurde in ersten Tests erprobt und wird derzeit weiterentwickelt. Die Herausforderung liegt weniger in der technischen Umsetzung als in der Ausbalancierung der Beispiele und Skalen (z.B. zur Berücksichtigung des Dunning-Kruger-Effekts).

Geplant ist eine Veröffentlichung unter freier Lizenz mit Begleitdokumentation. Denkbar ist ein Einsatz im Rahmen von Fortbildungen, Strategieworkshops oder DH-Fortschrittsberichten einzelner Einrichtungen.

Ein zentrales Ziel bleibt, ein differenziertes, zugleich konstruktives Bild zu fördern, wie Bibliotheken und Digital Humanities gemeinsam wirken können. Dies sollte mit dem Ziel einer kooperativen Ergänzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Stärken und im gegenseitigen fachlichen Respekt gestaltet werden und nicht in einer gegenseitigen Überbietung und Konkurrenz gipfeln.

Relevanz für die DHd-Community

Der Beitrag adressiert die Schnittstelle zwischen DH-Praxis und bibliothekarischer Infrastrukturentwicklung. Im Sinne des Konferenzmottos „Nicht nur Text, nicht nur Daten“ eröffnet das Tool einen Reflexionsraum über strukturelle Bedingungen, Nachhaltigkeit und institutionelle Verantwortung. Es bietet eine neue Perspektive auf das Zusammenspiel von DH und Bibliotheken.

Fußnoten

1. Eine Auswertung der fachlichen akademischen Herkunft der Leitungen der größten wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands (nach Medieneinheiten) ergab, dass 71% klar den Geisteswissenschaften zuzuordnen sind, 14% einen geisteswissenschaftlichen Bezug aufweisen, 10% naturwissenschaftliche und 5% sozialwissenschaftliche Abschlüsse haben. (Stand Mai 2024)

Bibliographie

Cordes, Stefan, Linda Martin, Sina Menzel, Cosima Wagner und Janet Wagner. 2023. „re von naH – Vorwärts nach weit“: 111. BiblioCON vom 23. bis 26. Mai 2023 in Hannover. ABI Technik 43, Nr. 4 (27. November): 312–321. doi:10.1515/abitech-2023-0052.

Deutscher Bibliotheksverband e.V. 2018. Wissenschaftliche Bibliotheken 2025: Strategiepapier zur Gestaltung von Zukunftsaufgaben im wissenschaftlichen Bibliothekswesen. Positionspapier / Strategiepapier. Deutscher Bibliotheksverband. https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2022-02/Strategiepapier_Wissenschaftliche%20Bibliotheken%202025%20-%20FINAL.pdf (zugegriffen: 17. Juni 2025).

Dogunke, Swantje, Lydia Koglin und Timo Steyer. 2022. Keine falsche Scheu. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB (24. Mai): 1-12 Seiten. doi:10.5282/O-BIB/5778.

Freie Universität Berlin. Digital Humanities in Bibliotheken (Mailingliste). <https://lists.fu-berlin.de/listinfo/dhbib/>.

Glaser, Timo. 2021. Digital Humanities aus dem Fachreferat heraus. 027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur / Journal for Library Culture 8, Nr. 1 (20. April). doi:10.21428/1bfadeb6.3daa6c49, <https://0277.pubpub.org/pub/ujrsqaxm> (zugegriffen: 20. Juni 2025).

Lee, Wonho. 2024. Wie forschungsnah sind die Bibliotheken in den Digital Humanities?: Eine Bestandsaufnahme der Fachreferate in den Digital Humanities an universitären wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland. Hg. von Vivien Petras (28. Februar). doi:10.18452/28351, <https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/28985> (zugegriffen: 19. Juni 2025).

Rapp, Andrea. 2021. Digital Humanities und Bibliotheken: Traditionen und Transformationen. 027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur / Journal for Library Culture 8, Nr. 1 (20. April). doi:10.21428/1bfadeb6.486c17e5, <https://0277.pubpub.org/pub/uvyp13ae> (zugegriffen: 17. Juni 2025).

Schüpbach, Johanna, Catrina Langenegger und Sumanghalyah Suntharam. 2022. Aspekte der Digital

Humanities in Bibliotheken. Bibliotheksdienst 56, Nr. 3–4 (28. März): 212–226. doi:10.1515/bd-2022-0034.

Thaller, Manfred. 2017. Digital Humanities als Wissenschaft. In: Digital Humanities, hg. von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle, und Malte Rehbein, 13–18. Stuttgart: J.B. Metzler. doi:10.1007/978-3-476-05446-3_2, http://link.springer.com/10.1007/978-3-476-05446-3_2 (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Wilson, Emma Annette. 2020. Digital Humanities for Librarians. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.